

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Эрмонов Фаррух Фарходович

Статистика агентлиги Кадрлар малакасини ошириш
ва статистик тадқиқотлар институти мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14914540>

Аннотация. Ушбу мақолада қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб беришда рақамли технологиялардан фойдаланишнинг асосий хусусиятлари келтирилган бўлиб, бу технологияларни кенг жорий этиш натижасида қишлоқ хўжалиги секторида логистика жараёнлари сезиларли даражада такомиллашиши ёритиб берилган.

Калим сўзлар: Катта ҳажмдаги маълумотлар, сунъий интеллект, логистика, буюмлар интернет, булутли ҳисоблаш, автоматлаштирилган тизим, машинали ўқитиш, нейротармоқ технологияси.

Аннотация. В данной статье представлены основные особенности использования цифровых технологий при доставке сельскохозяйственной продукции, а также отмечено значительное улучшение логистических процессов в аграрном секторе в результате широкого внедрения этих технологий.

Ключевые слова: Большие данные, искусственный интеллект, логистика, интернет вещей, облачные вычисления, автоматизированная система, машинное обучение, нейросетевые технологии.

Abstract. This article presents the theoretical basis for the use of digital technologies in the delivery of agricultural products, and also notes the significant improvement in logistics processes in the agricultural sector as a result of the widespread implementation of these technologies.

Keywords: Big data, artificial intelligence, logistics, Internet of things, cloud computing, automated system, machine learning, neural network technologies.

Қириш. Бугунги кунда, бутун дунё микёсида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб бериш жараёнларини рақамли технологиялар асосида ташкил этиш, замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва ақлли логистика тизимларини шакллантириш орқали соҳага катта эътибор қаратилмоқда. Жаҳон иқтисодиётида рақамли трансформация жараёнлари тезлашар экан, қишлоқ хўжалигида сунъий интеллект, катта ҳажмдаги маълумотлар (BIG DATA), буюмлар интернет (IoT) ва автоматлаштирилган бошқарув тизимлари каби технологияларнинг маҳсулот етказиб бериш тизимларига қўлланилиши тобора кенгаймоқда.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти маълумотларига кўра, 2028-йилга бориб қишлоқ хўжалигида замонавий технологияларни жорий этишга йўналтирилган глобал харажатларнинг 3 баробарга ошиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич 16,4 миллиард АҚШ долларига тенг бўлиши прогноз қилинмоқда. Жумладан, сунъий интеллект, катта маълумотлар ва буюмлар интернет технологияларига қаратилган инвестициялар сезиларли даражада ошиб, 2021-йилдаги 1 миллиард АҚШ доллардан 2028-йилга келиб 5 миллиард АҚШ долларига етиши кутилмоқда. Ушбу ўсиш

тенденцияси қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб бериш ва бошқаришда рақамли технологияларни қўллаш орқали ҳосилдорликни ошириш, ресурсларни тежаш ва экологик барқарорликни таъминлаш имконини беради.¹

Технологияларни кенг жорий этиш натижасида қишлоқ хўжалиги секторида логистика жараёнлари сезиларли даражада такомиллашади. Масалан, автоматлаштирилган ахборот тизимларининг жорий этилиши қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқарувчилардан истеъмолчиларгача етказиб бериш жараёнини оптималлаштиради. Бу тизимлар маҳсулотларни етказиб бериш вақтини қисқартириш, йўқотишларни минималлаштириш ва умумий самарадорликни оширишга имкон беради.² Шунингдек, технологиялар қишлоқ хўжалигида рақамли трансформацияни тезлаштириш билан бирга, ресурслардан оқилона фойдаланиш ва экологик зарарларни камайтиришга хизмат қилади.

Шу билан бирга, иқтисодий самарадорликни оширишда автоматлаштирилган бошқарув тизимлари ҳам муҳим рол ўйнайди. Жаҳон иқтисодиётида рақамли технологиялар асосида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб бериш жараёнини автоматлаштириш орқали хўжалик юритиш субъектлари ўз харажатларини оптималлаштириш ва даромадларини ошириш имконига эга бўладилар. Айниқса, маҳсулотларнинг сифатини назорат қилиш, уларни сақлаш ва тарқатишда сунъий интеллектнинг жорий этилиши келажакдаги рақамли қишлоқ хўжалигида янги истиқболларни очади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 17-февралдаги “Сунъий интеллект технологияларини жадаллик билан жорий этиш учун шароит яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4996-сонли қарорида қишлоқ хўжалигида рақамлаштиришни ривожлантириш ва автоматлаштирилган бошқарув тизимларини жорий этишнинг муҳим аҳамияти таъкидланган.³ Ушбу қарорда, жумладан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб беришда ахборот технологиялари ва сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланиш зарурияти кўрсатиб ўтилган. Хусусан, маҳсулотларни тарқатиш жараёнини кузатиш, логистика занжиридаги кечикишларни минималлаштириш ва истеъмолчилар эҳтиёжларига мослаштирилган хизматларни тақдим этиш каби масалалар ҳам муҳим ўрин тутаяди.

Бу ёндашув, бир томондан, маҳсулотларнинг сифати ва хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилса, бошқа томондан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилиш имкониятларини кенгайтиради. Шу сабабли, қишлоқ хўжалигида инновацион технологияларни жорий этиш жараёнини жадаллаштириш ва маҳсулот етказиб беришда замонавий ахборот тизимлари ва автоматлаштириш воситаларидан фойдаланиш давлатнинг устувор вазифаларидан бири сифатида эътироф этилмоқда.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи. Чет эл олимлари Ж.В. Жонес, Ж.М. Антле, Б. Бассо, К.Ж. Бооте, Р.Т. Сонант, И. Фостер, Ҳ.С. Годфрайлар қишлоқ хўжалиги тизимлари моделларининг имкониятлари ва чекловларига эътибор қаратиб, қишлоқ хўжалиги

¹ Манба: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 5-октябрьдаги “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси ҳақида қарори. (ПҚ-4699-сон, 2020-йил 28-апрел).

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 26-августдаги “Сунъий интеллект технологияларини қўллаш бўйича махсус режимни жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. (ПҚ-5234-сон).

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 2-февралдаги “Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва агросаноатни рақамлаштиришни жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. (ПҚ-5342-сон).

тизимлари моделларидан фойдаланиш ҳолатлари учун зарур бўлган хусусиятларини, уларнинг барчасида чекловлар борлигини ва уларни яхшилаш кераклигини аниқлашган.

Мамлакатимиз иқтисодчи олимларидан А.Ф. Хуррамов, Ш.Д. Эргашходжаева, С.С. Гулямов, Б.Т. Салимов, Л.Ф. Амиров, А.М. Салимов, Р.Т. Газиева, А.С. Қобилджанов, С.Й. Исмоилов, А.М. Қодиров, Д.М. Авазходжаеваларнинг илмий изланишларида мамлакатимизда қишлоқ хўжалигининг ривожланиш тенденциялари, аграр соҳада рақамли технологиялардан фойдаланиш, мулкый муносабатларнинг ўзига хос жиҳатлари, қишлоқ хўжалигида кооператсияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари, давлат томонидан аграр сектор тармоқларини қўллаб-қувватлаш, мевали боғларда суғориш жараёнини автоматлаштириш тизимлари каби масалалар ва уларга оид муаммолар чуқур ўрганилган.

Тадқиқот методологияси. Мақолада тизимли ёндашув, иқтисодий таққослаш, статистик таҳлил, кузатув ва қиёсий таҳлил, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб бериш жараёнларида автоматлаштиришни баҳолаш усулларида фойдаланилган.

Натижа ва муҳокама. Ахборотлашув ва рақамлаштириш қишлоқ хўжалиги фаолиятида муҳим ўрин тутди. Ахборотлаштириш жараёни – бу жисмоний ва юридик шахсларнинг ахборотга бўлган эҳтиёжларини қондириш учун зарур ахборот ресурслари, технологиялар ва тизимларни жорий қилиш орқали яратиладиган комплекс илмий-техник жараён. Қишлоқ хўжалигини рақамлаштириш эса ахборот ресурсларини самарали бошқариш ва фойдаланишни автоматлаштириш орқали ишлаб чиқариш жараёнларининг самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Рақамли технологияларнинг қишлоқ хўжалигида қўлланилиши илмий асосланган ёндашувларни талаб қилади. Ахборотнинг моҳияти ва унинг қишлоқ хўжалиги фаолиятидаги ўрни ушбу жараёнларнинг самарадорлигини белгиловчи омил ҳисобланади. В.М. Баутин ва Н. Винер каби олимларнинг таърифларига кўра, ахборот – бу ташқи дунё ҳақидаги маълумотларни қабул қилиш ва уларни бошқарув қарорларига айлантириш жараёнидир. Ахборотнинг асосий хусусияти унинг ўзгаришларни содир этиш қобилиятидир. Бу, ўз навбатида, қишлоқ хўжалиги корхоналари учун стратегик қарорлар қабул қилишда ахборот тизимларининг аҳамиятини кўрсатади.

Рақамли технологияларнинг қишлоқ хўжалигида жорий этилиши ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишга қаратилган бир қанча технологик элементларни ўз ичига олади. Булар қуйдагилардан иборат: ер майдонлари, сув ресурслари, ўсимликлар ҳолати ва бошқа ишлаб чиқариш кўрсаткичлари бўйича ахборотни йиғиш ва таҳлил қилиш тизимлари ва буюмлар интернет асосида ишловчи датчиклар, сунъий йўлдошлар ва дронлар ёрдамида реал вақт режимида кузатув ва маълумотларни таҳлил қилиш имкониятини ҳосил қилади.

Ҳозирги кунда, Интернет ва рақамли платформалар орқали қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини бошқариш ва таъминот занжирини автоматлаштириш имкониятларини яратиш мумкин бўлмоқда.

Якуний истеъмолчи сифатида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш иштирокчилари, фермерлар, корхона раҳбарлари ва бошқа соҳа вакиллари ахборотни қабул қилиб, ўз фаолиятини такомиллаштириш ва ишлаб чиқариш жараёнларини оптималлаштириш учун фойдаланадилар. Ахборотнинг тўғри етказилиши ва ундан самарали фойдаланиш натижасида ишлаб чиқариш самарадорлиги ошади, рақобатбардошлик мустаҳкамланади ва ресурслардан фойдаланиш даражаси яхшиланишига олиб келади.

Мазкур тизимнинг самарали ишлаши қишлоқ хўжалиги соҳасида замонавий бошқарув усуллари қўллаш, янги технологияларни жорий этиш ва ахборот алмашувини оптималлаштириш орқали иқтисодий самарадорликни оширишга хизмат қилади. Шу сабабли, мазкур тизим қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида ахборот алмашувини такомиллаштиришда керакли бўлган тизим деб ҳисоблашимиз мумкин. (1-расм).

1-расм. Қишлоқ хўжалиги корхоналарида рақамли технологиялардан фойдаланиш (%) 2019-2024 йиллар кесимида⁴

Расмда қишлоқ хўжалиги корхоналарида рақамли технологиялардан фойдаланиш даражасининг 2019–2024 йиллар оралиғида қандай ўзгаришларга учрагани акс эттирилган. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, барча технологиялар бўйича фойдаланиш кўрсаткичлари изчил равишда ошиб бормоқда.

IoT (буюмлар интернет) технологиялари қишлоқ хўжалиги соҳасида етакчи ўрин эгаллаб, 2019-йилда 20% дан 2024-йилда 45% га ошган. Бу технологиялар ресурслардан самарали фойдаланиш ва жараёнларни автоматлаштириш имконини беради. Шунингдек, дронлардан фойдаланиш даражаси ҳам сезиларли равишда ўсган бўлиб, 10% дан 35% га етган. Бу эса экинларни кузатиш, зараркундаларни аниқлаш ва мониторинг жараёнларида дронларнинг аҳамиятини кўрсатади.

AI тизимларидан фойдаланиш 2019-йилда 5% ни ташкил этган бўлса, 2024-йилда бу кўрсаткич 30% га етган. AI технологиялари ҳосилдорликни прогнозлаш, жараёнларни оптималлаштириш ва бошқарув тизимларини автоматлаштиришда муҳим рол ўйнамоқда. ERP тизимлари 2019-йилда 12% дан 2024-йилда 35% га етиб, корхона ресурсларини самарали бошқаришда кенг қўлланилган. CRM тизимлари эса мижозлар билан ишлашни яхшилаш мақсадида 2019-йилда 8% бўлган даражадан 2024-йилда 25% га ошган.

Хулоса. Рақамли технологиялар жараёнлар ва операцияларни мослашувчан бошқариш имкониятини беради. Бу эса қишлоқ хўжалиги каби мураккаб ва ўзгарувчан тизимларда муҳим аҳамиятга эга. Бундан ташқари, рақамли технологиялар чекланмаган ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш ва автоматлаштириш имкониятини яратади. Шу билан бирга, бу технологиялар интеллектуал автоматлаштириш воситалари орқали қарор қабул қилишни оптималлаштиради ва ҳудудий масофаларнинг таъсирини камайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Тешабаев Т., Гулямов С.С. Хайитматов У.Т., Аюпов Р.Х. Рақамли иқтисодиёт ва дастурлаш асослари.. Изоҳли луғат. Тошкент. 2021 й .”Давр Матбуот Савдо” МЧЖ, 15.5 б.т.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоби.